

СОҒЛОМ БОЛА ТАРБИЯСИДА ИСЛОМИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Хўжамкулов Пиримкул

Чирчиқ давлат педагогика университети “Санъатшунослик факултети”

Муסיқа таълими кафедраси в.б доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462049>

Аннотация. Мазкур мақолада соғлом бола тарбиясида исломий қадриятларнинг аҳамияти, уларнинг жамият маънавияти ва ахлоқий юксалишига таъсири ёритилган. Марказий Осиё алломалари — Абу Наср Фаробий, ал-Беруний, Ибн Сино, Имом Бухорий, Имом Термизий каби улуг мутафаккирларнинг диний-ахлоқий меросининг бугунги кундаги аҳамияти таҳлил этилган. Шунингдек, жаҳидлар фаолиятида ислом қадриятлари ва илму маърифатни ривожлантириши орқали соғлом авлодни тарбиялаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: исломий қадриятлар, соғлом бола, маънавият, ахлоқ, тарбия, алломалар, жаҳидчилик.

Аннотация: В статье рассматривается роль исламских ценностей в воспитании здорового поколения, их влияние на духовное и моральное развитие общества. Анализируется наследие выдающихся мыслителей Центральной Азии — аль Фараби, аль-Беруни, Ибн Сины, Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и других. Особое внимание уделено деятельности джадидов, подчеркнувших необходимость сочетания исламских принципов и науки в формировании духовно зрелой личности.

Ключевые слова: исламские ценности, здоровое поколение, духовность, мораль, воспитание, мыслители, джадидизм.

Abstract: The article explores the significance of Islamic values in raising a healthy generation and their impact on the moral and spiritual development of society. It analyzes the intellectual and ethical heritage of Central Asian scholars such as Al Farabi, Al-Biruni, Ibn Sina, Imam Al-Bukhari, and Imam At-Tirmidhi. The paper also highlights the contribution of the Jadid movement, emphasizing the integration of Islamic ethics and modern education in nurturing well-rounded individuals.

Keywords: Islamic values, healthy child, spirituality, morality, education, scholars, Jadid movement.

Ўзбекистон давлати ўз мустақиллигини қўлга киритгач, жамиятнинг иқтисодий, сиёсий соҳаларда амалга оширилган улкан янгиликлар, маънавий ҳаётни ҳам шунга ҳамоҳанг такомиллаштиришни талаб қилади. Чунки бу жараён мустақилликни мустаҳкамлайдиган, уни авайлаб – асрайдиган кадрлай оладиган субъект салоҳиятига бевосита боғлиқ ва алоқадордир. Шунингдек, мустақилликнинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-ахлоқий асосларини билмасдан, унинг қадрига етиш, моҳиятини англаш анча қийинчилик туғдиради. Биз, авваламбор, ўтмиш авлодларимиз, халқнинг, миллатнинг ўз озодлиги, эрки учун қандай ғояларни олға сурганлигини билишимиз зарур.

Алломамаларимиз таъкидлаганидек: “ Албатта, миллий ғоя, мафкурасиз жамият, халқ ва ҳатто бирор инсон ҳам яшаши, ўзининг келажагини, ҳаёт йўлини белгилаши қийин кечади. Шунинг учун жамиятнинг, давлатнинг ривожланиши ва такомиллашуви мозийда шаклланган ғояларни билиш ва улардан сабоқ олиш тақозо қилад ”.

Қадимдан маълумки жамиятда шаклланган ғоялар, албатта, диннинг у ёки бу шакллари билан бевосита боғлиқ бўлган, чунки бу ижтимоий феномен жамият маънавий ҳаётнинг ажралмас қисми ҳисобланган. Жумладан, ислом дини ва унинг кадриятлари тўғрисида ҳам шундай фикрни билдириш мумкин. Ислом дини кадриятининг соғлом бола тарбиясидаги ўрнини ёритиш учун, бизнинг назаримизда, Марказий Осиё ижтимоий-фалсафий, диний-ахлоқий тафаккури қатламларига назар ташлаш мақсадга мувофиқдир. Миллий тарихимиз ва умумбашарий тараққиёт ривожига унутилмас ҳисса қўшган олиму фузалоларнинг исломий кадриятлар ва уларнинг жамият ҳаётидаги аҳамияти ҳақида қолдирган илмий мероси, фалсафий курашларини ҳар томонлама чуқур ўрганиш даркор. Улардан бугунги ўқувчи ҳаётнинг мураккаб муаммоларини хал қилишда асқотадиган муҳим фикр ва йўл-йўриқларни топа олади. Маълумки исломий билимлар инсон дунёқарашини шакллантиришга хизмат қиладиган фалсафий тафаккуринг муҳим қисми ҳисобланади. Бу соҳада Марказий Осиёда яшаб ижод этган буюк мутафаккирлар- Абу Наср Фаробий, ал Беруний, Ибн Синолар илмий меросидаги фалсафий ғоялар ва диний қарашлар ўз мавқеига эгадир. Қомусий илм соҳиблари баҳт-саодат, умуминсоний кадриятлар, бағрикенглик, жоҳиллик, зўравонлик, адолатли жамият инсоннинг ижтимоий муносабатлар тизимидаги ўрни ҳақида фикр юритганларида, бевосита ёки билвосита диннинг, жумладан, исломнинг тараққиётидаги ўрнига юксак баҳо бердилар. Жумладан ал-Беруний миллий ва диний маҳдудликни қоралаб, улар халқнинг тинч-тотув яшашига, мўътадил муносабатларининг ўрнатилишига ҳалақит беради, деб таъкидлайди. У миллий ва диний чегараланганликка берилганлар, деб ҳисоблайди.

Демак, юқоридагиларга асосланиб шундай дейиш мумкинки, миллатнинг кибр-хавога берилиши, бошқалардан ўзини устун қўйиши, унинг кадр қимматига ижобий эмас, балки салбий таъсир кўрсатади, бошқа халқлар билан бўладиган ижобий муносабатларга путур еткази. Худди шунингдек, бирор-бир диннинг ҳам жамиятда устуворлигини таъминлашга интилиши ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин. Ваҳоланки, ҳар бир миллат ва дўздиннинг жаҳон тамаддунида ўз ўрни ва мавқеи бор. Айниан, исломдаги кадриятларнинг муҳим бир жиҳати, диннинг тарбия ва таълимга асосланганлигидир. Ислом кадриятларининг вазифасини «Қуръони карим» ва «Ҳадис шариф» ўқув дастурлари кимда шубҳа туғдирмайди. Ислом тарихи, таълимоти билан шуғулланган алломалар, албатта, бу муқтабар манбаларга мурожаат қилганлари бежиз эмас. Марказий Осиёда яшаб, ижод этган тасаввуф намояндлари Баховуддин Накшбанд, Ахмад Яссавий ва Нажмиддин Кубролар комил инсон, унинг хислатлари тўғрисида мушоҳада юритадилар ва Қуръони Каримда «Яхшилик ва такво йулида ҳамкорлик килинг, гуноҳ ва душманлик йулида ҳамкорлик қилманг» каби хикматли панд-насихатларга асосланиб, узаро нифок, душманлик- Аллох кечириси гоят мушкул булган гуноҳ эканлигини такидлаган холда, нафакат мумин- мусулмонлар, балки бошқа динга этикод қилувчилар орасида иттифок урнатиш халқлараро ҳамкорликда муҳим омил эканлигини этироф этдилар. Бошқа бир йуналишда ижод қилган муҳаддислар - Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий ҳадис илмининг даҳолари сифатида ном чиқардилар. Ҳадисларни туплаш, уларни тартибга

келтириш соҳасида буюк хизматлари билан ислом оламида машхур булган бу алломалар уз асарларида инсоннинг манавий дунёсини бойитишга, илм олишнинг жамият равнакига тасирини курсатишга, меҳр-шафқат, меҳрибонлик, меҳнатсеварлик, узаро хурмат каби инсоний фазилатларни тараннум этишга интилдилар. Буларнинг хаммаси жамият азоларининг хамкорлигига олиб келади, натижада фаровонлик татминланади, деган фикрга келдилар. Алломаларнинг манавий - ахлокий қарашлари Ўзбекистон мустақиллиги даврида ҳам уз аҳамиятини йукотмасдан, балки ёшларимизни инсонпарварлик ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга булмоқда. Марказий Осиёда мусулмон фикхи (хукукшу- нослик)ни ривожлантириш соҳасида Марғиноний, Мотрудий каби олимлар ижод қилганлар. Уларнинг шариатга асосланиб, оила, никоҳ, мулккий муносабатлар тугрисида билдирган фикрлари жамиятнинг манавий ҳаётини такомиллаштиришга йуналтирилган. Шунинг учун бозор муносабатларига утаётган Ўзбекистон шароитида бу алломаларнинг асарларини урганиш ва уларда ўз аксини топган диний-ахлокий қонун-қоидаларнинг моҳиятига етиш фойдадан холи эмас. XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошларида ижод этган жадидлар ҳам ислом кадриятларининг ижтимоий ҳаётдаги урнига алоҳида этибор бердилар. Жумладан, Махмудхужа Бехбудий аросатдан халос булишнинг йули илму фанни ривожлантириш, диний бағрикенгликни барқарор қилишдан иборатдир, деган хулосага келди. Фитрат асарларида дунёвий ва диний илларнинг мутаносиблиги, исломнинг манавий кадриятлари тугрисида фикр қоритилади. Хусусан, Фитратнинг «Мунозара» асарида миллатпарварлик, халқпарварлик кенг ёритилган. Туркистон жадидчилигининг вакиллари булган Хужа Муин, Абдулхамид Чулпон, Абдулла Авлоний, Тулаган Хужамёров (Тавалло) ва бошқаларнинг ижодида ислом кадриятларининг ижтимоий тараккиётга тасири тугрисида фикр юритилган. Хулоса қилиб шунни тақидлаш лозимки, Ўзбекистон мустақиллигини юксак маънавиятни қарор топтириш орқали таминлаш ва мустахкамлаш мумкин. Бунда манавиятнинг аралмас қисми булган исломий кадриятларни урганиш ва улардан самарали, оқилона фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса Исломий кадриятлар инсоннинг маънавий қамолоти, жамиятнинг ахлоқий тартиби ва соғлом авлод тарбиясида муҳим аҳамият қасб этади. Марказий Осиё алломалари ва жадидлар мероси ёшларни ватанпарварлик, инсонпарварлик, меҳр-шафқат, илмга интилиш руҳида тарбиялашда қатта аҳамиятга эга. Мустақил Ўзбекистон шароитида бу кадриятлардан оқилона фойдаланиш соғлом ва маънавий етук авлодни шакллантиришнинг асосий омили бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас қуч. – Тошкент: Маънавият, 2008.
2. Фаробий Абу Наср. Фозил одамлар шахри. – Тошкент: Фан, 1993.
3. Беруний Абу Райҳон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар ҳақида. – Тошкент: Фан, 1992.
4. Бехбудий Махмудхўжа. Мунозара. – Тошкент: Шарқ, 1999.
5. Имом ал-Бухорий. Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ. – Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёти, 2012.